

UOT 372.8

MÜASİR MƏKTƏBDƏ FİZİKANIN TƏDRİSİNƏ YENİ METOD VƏ YANAŞMALAR

PAŞAYEVA RAMİLƏ RZA

Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci

Xülasə. Məqalə müasir məktəbdə fizikanın tədrisinə yeni yanaşma və metodlara həsr edilmişdir. Bütün fənlərin, eləcə də, fizikanın tədrisində tətbiq edilən informasiya texnologiyaları mənimsənmənin keyfiyyətin yüksəldir, dərsin səmərəliliyini, dinamizmini artırır.

Açar sözlər: informasiya texnologiyarı, tədris metodları, müasir məktəb, interaktiv metod.

«НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ»

ПАШАЕВОЙ Р.Р.

Бакинский Государственный Колледж Связи и Транспорта

Резюме. Статья посвящена методам и техникам нового подхода к преподаванию физики в современной школе. Информационные технологии, применяемые в преподавании всех предметов, включая физику, повышают качество обучения, эффективность и динамизм урока.

Ключевые слова: информационные технологии, методы обучения, современная школа, интерактивный метод.

“ NEW METHODS AND APPROACHES TO TEACHING PHYSICS IN MODERN SCHOOLS „

PASHAYEVA R.R.

Baku State College of Communications and Transport

Summary. This article explores the methods and techniques of a new approach to teaching physics in modern schools. Information technology, used in teaching all subjects, including physics, improves the quality of learning, effectiveness, and dynamism of lessons.

Keywords: information technology, teaching methods, modern school, interactive method.

Müasir dövrümüzdə digər sahələrdə olduğu kimi təhsildə də dayanıqlı problemlərə yeni yanaşmalar meydana çıxmışdır: yeni pedoqoji texnologiyalar, yeni tədris fəndləri və metodları, müəllimlə şagird arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə yeni baxış, nəyi necə tədris etməli və s.

Günümüzün tədris realılıqlarının ən vacib məsələlərindən biri şagirdin dərk etmə fəaliyyətini inkişaf etdirmək, bilik axtarışı və mənimsənilməsi, informasiyanın emalı və istifadəsi proseslərinə marağı yeni texnoloji tətbiqlər əsasında formalaşdırmaqdır. Bunların həyata keçirilməsi şagirdə təlimin subyekt olmağa, müasir və sürətlə dəyişən dünyada asanlıqla müsbət istiqamətdə yönəlməyə imkan yaradır. Hal-hazırda tədris prosesində qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri fənlərin, xüsusilə də pedoqoji ictimaiyyətin ən mürəkkəb kateqoriyaya aid etdiyi fizika fənninə şagirdlərin marağının azalmasıdır. Müəllim, xüsusilə fizika kursunun tədrisinin ilk mərhələsində şagirdə maraq oyatmalı, onu fənnin mürəkkəbliyi ilə qorxutmamalıdır.

Modernləşmə istiqamətində müasir çoxsaylı pedoqoji texnologiyalarla tanışlıq şagirdin fəaliyyətinin aktivləşdirməsi və intensivləşdirməsi texnologiyasının seçilməsinin daha məqsədəuyğun olması nəticəsinə gəlməyə şəvq edir. Bekə ki, tədris prosesində şagirdin aktivliyi həmişə əsas prinsiplərdən biri olmuşdur, elə indi də belə olaraq qamaqdadır.

Hal-hazırda Respublikamızın bütün məktəb və kollecləri müasir kompüterlər və internet resurslarına sürətli çıxışla təmin edilmişdir. Belə şərait yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tədris prosesinə tətbiqinə maksimal imkan yaratmağa kömək edir.

Belə məsələlərdə ən vacib elementlərdən biri şagirdlərin sağlamlığının qorunmasını təmin edən texniki və texnoloji tədris vasitələrinin istifadə edilməsidir.

Dərslərin effektivliyini yüksəltmək üçün səviyyələrin differensiyası texnologiyası elementlərinin, zaçot sisteminin, problemlə təlimin tətbiqi bizim təcrübəmizdə yaxşı nəticə almağa imkan vermişdir.

Aşağıda qeyd edilən müasir tədris metodlarının tətbiqi də mənimsəmə prosesini səmərəli təşkil etməyə və daha yaxşı nəticələr almağa imkan verir [1]:

1. problemlə təlim;
2. informasiya-kommunikasiya texnologiyaları;
3. elmi-texniki və layihə fəaliyyəti;
4. interaktiv təlim;
5. yaradıcı məsələlərin həlli.

Müəllim kimi fənnin tədrisində çox zaman problemlə təlim metodundan istifadə edirəm.

Ənənəvi təlim, adətən şagirdin sistemli biliyini təmin edir və yaddaşı inkişaf etdirir, amma sərbəst fəaliyyət vərdişlərinin və tərəkürün inkişafına yönəlməmişdir. Problemlə təlim isə şagirdin fikirləşmə qabiliyyətini aktivləşdirir.

Məsələnin qoyuluşundan asılı olaraq bir neçə situasiya mövcud ola bilər. Bunlardan daha yaxşı nəticə verənləri uyğunsuzluq və gözlənilməzlik situasiyalarının yaradılması və tətbiqidir.

Məsələn, kollec tələbəsi tibb üzrə təhsil alır və gələcəkdə bu sahədə çalışmaq planlaşdırır. Real şəraitdə xəstəyə yardım edərkən o, fizikanın qanun və qanunauyğunluqları haqqında əvvəllər öyrəndiklərini ümumiləşdirərək tam təsəvvür əldə edə bilər ki, bəzə ekstremal vəziyyətdə xəstənin təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verir: məsələn, qan təzyiqinin düzgün ölçülməsi, oksigen balısının qoşulması, analiz nəticələrinin təhlilində və s.

Şagirdin mövzunu mənimsəmə aktivliyi müəllimin dərslə hansı metoddan istifadə etməsindən çox asılıdır [2]. Bu baxımdan, fizikanın tədrisində problemlə təlimin tətbiqi şagirdlərin öyrənməyə həvəsini artırır. Bu texnologiya özünün qeyri-standartlığı, böyük praktiki imkanları vasitəsilə fənnin tədrisinin keyfiyyətini artırır, materialın mənimsənilməsini 3 səviyyədə – reproduktiv, konstruktiv və yaradıcı – təqdim etməyə imkan yaradır.

Tətbiq etdiyimiz müasir texnologiyalardan biri də informasiya-kommunikasiya texnologiyalardır.

Fizikanın tədrisində bu texnologiyanın tətbiqi aşağıdakıları nəzərdə tutur:

- tədris materiallarının öyrənilməsində multimedianın istifadəsini;
- şagird və müəllimlərin tədrislə əlaqəli gündəlik işlərində kompüterlərdən bir vasitə kimi istifadəsini;
- fizikanın digər fənnlərlə əlaqəsinin reallaşdırılmasında tətbiqini;
- şagirdlərin tədris telekommunikasiya layihələrinə yerinə yetirilməsi prosesində müstəqil tədqiqat və axtarış metodikalarının işlənməsini;
- öyrənilən mövzu çərçivəsində internetdən istifadə etməklə informasiyanın axtarışı və emalını;
- məsələlərin həlli üçün elektron cədvəllərdən istifadəni;
- virtual praktikum və laboratoriya işlərinin təşkilini [3].

Şagirdin layihələrdə iştirakı tədrisin yeni texnologiyalarından biri hesab edilir. Bu texnologiya tədrisin ənənəvi yadda saxlama prosesindən müstəqil dərkətmə fəaliyyətinə keçidi nəzərdə tutur.

Layihə- şagirdin ideyadan başlayaraq praktiki reallaşmaya kimi müstəqil yaradıcılıq işidir.

Beləliklə, müasir, yenidən qurulmuş məktəblərdə təhsil almaq maraqlı və rahat olmalıdır.

Yeni təhsil texnologiyaları təlim və mənimsəmə metodikasını dəyişir, fizikanın tədrisində ənənəvi metodlarla yanaşı yeni texnologiyaların tətbiqi üçün geniş imkanlar yaradır.

ƏDƏBIYYAT SİYAHISI

1. Nurullayev Y.Q. “Fizika kursunun tədris metodikası, ali məktəblər üçün dərs vəsaiti”, Bakı, 2018, 110 səh.
2. Голиш Л.В. “Современные технологии обучения: содержание, проектирование и реализация”. Методическое пособие, Ташкент, Институт Развития ССПО, 2001, стр. 13.
3. Садыков Н. «Визитная карточка ученика». Учитель Узбекистана, 28.04.1999.